

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC1

Contenidos

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de Internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

- 1.2.1.1. Internet Explorer
- 1.2.1.2. Microsoft Edge
- 1.2.1.3. Google Chrome
- 1.2.1.4. Mozilla Firefox
- 1.2.1.5. Safari
- 1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

- 1.2.2.1. Pestañas
- 1.2.2.2. Historial
- 1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

- 1.2.3.1. Página de inicio
- 1.2.3.2. Buscador preferido
- 1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

- 1.3.1.1. Jerárquicos
- 1.3.1.2. Metabuscadore
- 1.3.1.3 Directorios

1.3.2. Principales motores de búsqueda

- 1.3.2.1. Google
- 1.3.2.2. Yahoo!
- 1.3.2.3. Bing
- 1.3.2.4. Ask
- 1.3.2.5. DuckDuckGo
- 1.3.2.6 Ecosia

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.3 Búsqueda de información

1.3.1 Tipos de buscadores de Internet

Buscadores de Internet o **motores de búsqueda** son servicios on-line que nos ayudan a encontrar la información disponible en Internet de forma rápida, y sencilla.

No están instalados en el ordenador, sino que son una herramienta que ofrece el navegador web.

1. El usuario da la orden de búsqueda con palabras clave, imágenes o voz.
2. Los motores de búsqueda rastrean todas las páginas web con sus arañas y devuelven un listado de páginas web que contienen las palabras que buscamos.
3. El usuario visita las web que más le interesan.

Hay tres tipos buscadores de Internet:

- **Jerárquicos:** revisan las bases de datos de las páginas web a través de sus arañas y recopilan información con contenidos compatibles con la búsqueda del usuario. Clasifican los resultados por la concordancia con las palabras clave, y según el historial de navegación que tenga el usuario.
- **Metabuscaadores:** recopilan la información de varios motores de búsqueda para ofrecer un resultado general, es decir, permiten buscar en varios buscadores al mismo tiempo.
- **Directorios:** son enlaces de páginas que se agrupan por categorías. No recorren los sitios web ni almacenan los contenidos, solo agrupan enlaces por categorías y se organizan por fecha de publicación y no por relevancia o concordancia con una búsqueda hecha por el usuario.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.3 Búsqueda de información

1.3.2 Principales motores de búsqueda

Los buscadores más conocidos son:

Google. Es el número uno de los buscadores. Tiene banco de datos propio. Y opciones de búsqueda rápida, búsqueda avanzada, y búsqueda de imágenes.

Bing. Es el motor de búsqueda de Microsoft.

Yahoo! Fue uno de los primeros buscadores

Ask

DuckDuckGo. Similar a Google, pero ofrece la mejor respuesta a la pregunta que se formule, aunque provenga de un sitio que no esté bien posicionado. Además, respeta la privacidad del usuario.

Ecosia. Dona el 80 % de los ingresos que recibe a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo relacionadas con la reforestación. Tiene el objetivo de plantar mil millones de árboles antes del 2025

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.3 Búsqueda de información

1.3.3 Fuentes web (fuentes RSS)

Las fuentes RSS son una forma de mantenerse al día con sus sitios web favoritos, como blogs o revistas en línea, sin tener que visitarlos cada día. Si un sitio web ofrece una fuente RSS, y te suscribes a ella, se te notificará cada vez que suba una publicación, y podrás leer un resumen o toda la publicación.

RSS son las siglas de **Really Simple Syndication**, formato XML para compartir contenido en la web.

Las fuentes RSS se utilizan para difundir información actualizada a los usuarios que se han suscrito, lo que se conoce como **redifusión web**.

Los contenidos que se envían son los **feeds**, y el programa que los recibe el **lector RSS** (*reader* o *lector de feeds*). Muchos navegadores web permiten leer los RSS sin necesidad de programas adicionales.

Para que el navegador Google Chrome actúe como lector RSS debemos instalar una extensión RSS.

Para abrir el menú *Extensiones* debemos hacer clic sobre el icono que tiene forma de pieza de puzzle.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

